

O‘ZBEKISTONDA QAYTA SUG‘URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Moliya va buxgalteriya hisobi” fakulteti talabasi
xonzodajamolova513@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799662>

***Annotatsiya.** Qayta sug‘urtaning o‘ziga xos xususiyatlari iqtisodiy barqarorlikka va ijtimoiy himoyaning kengayishiga olib kelishini hisobga oladigan bo‘lsak, uning iqtisodiy ahamiyati qanchalik dolzarb ekanini anglashimiz mumkin bo‘ladi. Ushbu maqolada qayta sug‘urtaning xususiyatlari haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** qayta sug‘urta, sug‘urta kompaniyalari, ijtimoiy himoya, barqaror istisodiyot, yuqori darajali javobgarlik, risklarni ikkilamchi bo‘lish, risklarni uzatish, javobgarlikni taqsimlash.*

Kirish

Sug‘urtada risk transferi – riskni uzatish bo‘lib, ushbu jarayon sug‘urta shartnomasini tuzish, qayta sug‘urta shartnomasini tuzish va retrotsessiyani amalga oshirishda yuz beradi. Risk transferini amalga oshirishda risk yuz berishining moliyaviy oqibatlarini natijasida ko‘riladigan zararlarni qoplash bo‘yicha javobgarlikni uzatish amalga oshadi. Aynan javobgarlikni boshqa sug‘urta kompaniyasiga uzatish jarayonida hosil bo‘ladigan munosabat qayta sug‘urtani vujudga keltiradi.

Risklarni birlamchi bo‘lish – birgalikda sug‘urtani amalga oshirish orqali sug‘urta riskini kamaytirish va sug‘urta operatsiyalarini amalga oshirishdir. Birgalikda sug‘urta ikki yoki undan ortiq sug‘urta kompaniyasi tomonidan bir sug‘urta obyektini bitta sug‘urta shartnomasini tuzish orqali amalga oshiriladi.

Risklarni ikkilamchi bo‘lish – sug‘urta riskini kamaytirish usuli bo‘lib, bu qayta sug‘urta orqali amalga oshiriladigan sug‘urta operatsiyasidir.

Risklarni uchlamchi bo‘lish – qayta sug‘urtaga olingan risklarning bir qismini retrotsessiya operatsiyasi orqali boshqa qayta sug‘urtalovchiga uzatishdir.

Qayta sug‘urtaning sug‘urta bozorini rivojlantirishdagi ahamiyati juda katta bo‘lib, yuqorida izohlanganidek u sug‘urta kompaniyalari uchun har qanday turdagi risklarni sug‘urtalash imkonini beradi. Yani bu qo‘shimcha daromad manbayi uchun yo‘l ochadi. Shuningdek qayta sug‘urta sug‘urta kompaniyalari uchun turli xildagi masuliyatlarni bexavotir olish, mijozlarning javobgarligini ta‘minlashga yo‘l ochadi. Sug‘urta kompaniyalari bazida qabul qila olmagan risklari evaziga o‘z obro‘lariga putur yetkazishi va mijozlarning ishonchini yo‘qotishi mumkin. Aynan shu jarayon ham qayta sug‘urtaning bozordagi iqtisodiy ro‘lini ko‘rsatadi.

Buning isboti sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorini keltirish mumkin. Bu qarorda qayta sug‘urtaning istiqbollari uchun shunday tartibning yo‘lga qo‘yilishi haqida aytiladi. 2019 yil 1 oktyabrdan boshlab shunday tartib joriy qilinsinki, unga muvofiq qayta sug‘urtalovchi (qayta sug‘urta brokeri) sug‘urta majburiyatlarini qayta sug‘urtalash uchun xorijiy sug‘urta tashkilotlariga berishdan avval, beriladigan sug‘urta majburiyatlarining kamida 50 foizi miqdorida qayta sug‘urtalash bo‘yicha ofertani (qayta sug‘urta shartnomasini tuzish taklifini) O‘zbekiston Respublikasi hududida qayta sug‘urtalash huquqiga ega bo‘lgan sug‘urta tashkilotiga berishi shart. Shu kabi islohatlar, turli chora- tadbirlarni yo‘lga qo‘yish amalga oshirilmoqda[1].

Adabiyotlar sharxi

Qayta sug'urtaning vatani Germaniya. Birinchi qayta sug'urta jamiyati 1846-yilda Kyolda tashkil etilgan, undan keyin Myunxen qayta sug'urta jamiyati tashkil etilgan. Shundan beri iqtisodchilar tomonidan uning barqarorlashuvini taminlash maqsadida o'zlarining ilmiy ishlarida turli fikr va mulohazalar bilan izohlaganlar. Huddi shunday O'zbekiston Respublikasida sug'urtaning rivojlanishida alohida o'ringa ega iqtisod fanlar doctori dotsent Qamariddin Qoldashevning qayta sug'urtaga ta'rifi " Qayta sug'urta- sug'urta shartnomasi bo'yicha qabul qilingan sug'urta tovonini (sug'urta to'lovini) to'lash tavakkalchiligini boshqa sug'urtalovchi (qayta sug'urtalovchi) bilan tuzilgan qayta sug'urta shartnomasiga muvofiq sug'urtalovchi tominidan to'liq yoki qisman sug'urta qilish"[2].

Tadqiqod metodologiyasi

Mazkur ilmiy maqolada qayta sug'urtani xalqaro standartlariga muvofiq tarzda, jahon tajribasiga tayangan holda yurtimiz O'zbekistonda ham uni joriy qilish, bundan mamlakatimiz iqtisodiyotiga ko'riladigan manfaatlarni, foyda va afzalliklarni qolaversa bu yo'ldagi qiyinchilik, kutilishi mumkin bo'lgan muammolar haqida fikr mulohazalar yuritish uchun vazifalar belgilab olindi. Tadqiqot jarayonida empirik tadqiqotni kuzatish, induksiya, deduksiya, jamlash va ma'lumotlar manbalari o'rtasidagi aloqalarni aniqlash usullaridan va nazariy tadqiqotning analiz va sintez usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda kamida 45 mlrd. so'm miqdoridagi ustav kapitalini shakllantirgan kompaniyalarga qayta sug'urta bilan qo'shimcha ravishda shug'ullanishga ruxsat etilgan. O'zbekiston qayta sug'urta bozorida quyidagi kompaniyalar faoliyat yuritadi:

1. «O'zbekinvest» EISK AJ
2. «O'zagrosug'urta» AJ
3. «KAFOLAT sug'urta kompaniyasi» AJ
4. «Temir yo'l sug'urta» MCHJ
5. «Ingo-Uzbekistan» AJ
6. «Gross Insurance» MCHJ.

1-rasm. 2018-yilda O'zbekistondan qayta sug'urtaga javobgarlikni qabul qilgan chet mamlakatlar tarkibi va ulushi

Manba: <http://imda.uz>

Chet mamlakatlardan qayta sugʻurtaga javobgarliklarni qabul qilish faoliyatining soʻnggi yillarda sezilarli darajada oshganligini (jami kelib tushgan qayta sugʻurta mukofotlari 333 mlrd. soʻmni tashkil etdi) ijobiy holat deb baholash mumkin. Ushbu faoliyatda Oʻzbekinvest sugʻurta kompaniyasi yetakchilik qilmoqda. Yuqoridagi parchali diagramma orqali shuni koʻrish mumkinki, mamlakatimizda ham qayta sugʻurta kompaniyalari tomonida amalga oshirilayotgan qayta sugʻurta faoliyati global bozorga chiqishga ulgurdi. Yaʼni sugʻurta bozorimiz chet el mamlakatlarining ham eʼtiborini tortgan hamda talablariga muvofiq boʻlgan. Bunda eng katta hajmdagi qayta sugʻurtaga bergan davlat bu Angliya boʻlib, umumiy chet el mamlakatlarining qayta sugʻurta qilish borasidagi murojatlari orqali qabul qilingan risklarning 58% ni tashkil etgan. Eng kichik miqdor esa Shvetsiya va Germaniya bilan boʻlib 2 % ni koʻrsatmoqda[3].

Global qayta sugʻurta tashkilotlari dunyo boʻylab katta miqdordagi sugʻurta qoplamalarini yuz bergan katastrofik risklar uchun toʻlab berish holatlari tez-tez uchrab turadi (soʻnggi oʻn yillikda qayta sugʻurtalovchilar tomonidan bir yilda oʻrtacha 110 mlrd. AQSH dollari miqdorida qoplamalar amalga oshirilmogʻda). Xususan mamlakatimizda ham yirik tadbirkorlik faoliyatini olib boruvchi yuridik shaxslar ham sugʻurta xizmatlaridan foydalanganda, milliy sugʻurta kompaniyalarimiz ham oʻzi uchun eng muqobil qayta sugʻurta kompaniyalaridan biri bilan aloqa qiladi. Tobora mamlakatimiz boʻylab ham qayta sugʻurtaning ulushi ortib bormogʻda[4].

Oʻzbekiston sugʻurta bozorida qayta sugʻurta mukofotlari ulushi (mlrd soʻmda)

1-jadval

Yillar Koʻrsatgichlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jami sugʻurta mukofotlari	551,5	692,6	927,4	1635,2	2313,9	2211,7
Shundan qayta sugʻurta mukofotlari	105,2	138,7	173,0	209,3	316,1	325,3
Jami sugʻurta mukofotlarida qayta sugʻurtaning ulushi(%)	19,1	20,0	18,7	12,8	13,7	14,7

Manba: <http://imda.uz/>

Ushbu statistik maʼlumotlar keltirilgan jadvaldan koʻrishimiz mumkinki, qayta sugʻurta ham sugʻurta bozorida oʻz oʻrnida ortib borayotgan jarayonda insonlar ixtiyoridan chetda boʻlgan, butun dunyoni iqtisodiy va ijtimoiy holatini ogʻirlashtirgan COVID-19 pandemiyasi bu borada ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. 2019-yilda ancha tushib ketgan edi. Lekin asta-sekinlik bilan yana ulushi ortib bormogʻda.

Qayta sugʻurta sugʻurta rivojlantirish uchun taklif sifatida aytish mumkinki, qonun hujjatlarini takomillashtirish jarayonida qayta sugʻurta bandiga ham alohida eʼtibor berish darkor. Sugʻurta faoliyatini tartib solish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining sugʻurtaga ajratilgan bobida atiga bir dona modda qayta sugʻurtaga bagʻishlangan boʻlib 959- moddasi "Qayta sugʻurta qilish" deb nomlanadi[5]. Shuningdek kompaniyalar ustav kapitalini oshirish qayta sugʻurta qilishga imkon yaratib, raqobatning oshishi natijasida qayta sugʻurtaning bozordagi ulushini hamda xalqaro bozorda yuqori natijalarni olishiga zamin yaratadi.

Xulosa

Mohiyatiga ko‘ra qayta sug‘urta xalqaro xususiyatga ega. Milliy sug‘urta tashkilotlari o‘z javobgarliklarini ko‘p hollarda xalqaro darajada xizmat ko‘rsatuvchi qayta sug‘urta kompaniyalariga beradi. Lekin bu jarayonda mamlakatdan valyutaning chiqib ketishini hisobga oladigan bòlsak, bu iqtisodotga salbiy tasirini kòrsatadi. Shunday ekan qayta sugurtani takomillashtirish nafaqat sugurta bozori uchun balki, mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlikni olib keladi.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/-4459802>
2. Q.M.Qòldashev. Sugurta nazariyasi.(Darslik). -T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2022-340b.
3. Arkurs.org sayt ma'lumotlari
4. <http://imda.uz>
5. Fuqarolik kodeksi